

HOZIRGI TURK TARIXIY VA BADIY ADABIYOTIDA AMIR TEMUR SHAXSI

Sharipov Azamat Shamilevich

Katta o‘qituvchi, Oriental universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203075>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Sohibqiron Amir Temur shaxsiga hozirgi turk ilmiy-badiiy adabiyotining murojaati va tarixiy va badiiy siymosini gavdalantirilishi, tarixiy haqiqatni bayon qilinishi borasida fikrlar, mavzuda ilmiy ish qilgan, qalam yuritgan yozuvchi va olimlar, tadqiqotchilar, ular yozgan asarlari haqida tahliliy qarashlar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Amir Temur, Boyazid Yildirim, Usmonli davlati, Anqara jangi, tarixiy obyektivlik, badiiy-tarixiy adabiyot, tarixiy roman.*

Tarixiy proza va tarixiy janr yo‘nalishida ijod qiladigan va shu kungacha o‘zining asarlari bilan tanilgan mualliflar yetarlicha topiladi. Imkon qadar tarixiylik prinsipidan chiqmagan holda obyektiv yondashib tarixiy haqiqatni badiiy tasvirlash natijasida turli asarlar dunyoga kelgan. Hozirda badiiy adabiyotda tarixiy voqea-hodisalar, tarixiy shaxslar hayoti va faoliyati *non-fiction* (inglizcha-“o‘ylab topilmagan”) janrida asl haqiqatni ochib berishga va obyektiv tarixni ko‘rsatishga harakat qilinmoqda. Ana shunday tarixiy xodisa – Sohibqiron Amir Temurni badiiy adabiyotda namoyon bo‘lishini misol qilish mumkin.

Sohibqiron Amir Temur tarixini o‘rganish, uning faoliyati borasidagi fikrlar Sohibqironning hayotlik chog‘laridayoq boshlangan. Keyinchalik Temuriylar davri tarixiga qiziqish ortidan o‘rta asr tarixchilari, shoir va yozuvchilari o‘z asarlarida bu mavzuga murojaat qila boshlashgan. Chingizxondan so‘ng, yer yuzida ulkan saltanat qura olgan, o‘sha davr siyosatida sezilarli iz qoldirgan Sohibqiron haqida nafaqat Osiyoda, balki Yevropada ham badiiy-tarixiy asarlar bitilgan. Aynan 1402 yilda Amir Temurning Usmonli sultoni Boyazid Yildirim bilan muhorabasi ortidan musulmon-turklar va yevropalik tarixchilar orasida bu mavzu yetarlicha shuhratga erishdi. Buning ortidan ko‘plab asarlar bitildi. Natija esa o‘sha davrdan to hozirga qadar Temur haqida Usmonli davlatida va hozirgi Turkiyada ham badiiy-tarixiy asarlar dunyo yuzini ko‘rdi.

Nazar tashlasak, Temur haqida yozilgan asarlarda turlicha yondashuvlarni ko‘ramiz. Hususan, Yevropada Temurni Usmonli davlatini hurujlaridan saqlab qolgan haloskor sifatida ko‘rishsa, turk mualliflari Usmonli davlati taraqqiyotini uzoq yillar ortga surganligi, yoki Usmonli davlatini rivojlanishini va jipslanishini tezlashtirdi degan fikrlarni hamda vajni keltirishadi. Ya‘ni, ijobiy va salbiy, neytral qarashlarni uchratish mumkin. Lekin Temur shaxsini tarixiylikdan badiiylikka ko‘chirgan mualliflarning asarlari hozirgi kunda qadar yaratilishi to‘xtab qolgan emas.

Temur shaxsiga oid tarixiy asarlar orasida Mevlana Seyeddin Muhammad bin Mahmud bin Fahriddin Mesihiy al Fushenjiyning “*Emir Timur (Ibret’un - Nazirin)*” asarini doktor Ahmet O‘zturhan fors tilidan turk tiliga o‘g‘irgan. Unda Eronni mo‘g‘ullar va Temur bosqini davri yoritilgan bo‘lib, muallif arab-islom adabiyotida forsiy nazmda ijod qilgan kam sonli mualliflaridan hisoblanadi. Diniy mazmundagi adabiyot qatoriga “*Timur dönemi ve sonrasi*

*Kelamî edebiyatin Türkistan sahasi kaynakları*¹” ilmiy ishi Temur davrida kalom ilmi va Imom Abu Hanifadan so‘ng yirik din namoyondasi Imom Moturidiy aqidasini Eron va Turkiya hududlarida tarqalishi borasida fikrlar keltiriladi.

Amir Temurni shaxsini Chor Rusiyasi va sovet Rossiyasi davrida negativ fikrlari nafaqat rus mualliflari tomonidan, balki o‘sha davrdagi turkiy bo‘lgan mualliflar Oltin O‘rdani qulashida Amir Temurni aybdor deb bilib uning shaxsini qoralashgan. Turk muallifi Timur Kocaoğlu² aksincha Usmonli davlatini g‘arbga siljishini uzoq yillar ortga surganiga qaramay, Temurning shaxsi Turkiyada unchalik darajada qoralanmaganligini eslatadi. Hususan, Mustafo Kamol Otaturkni Amir Temurga simpatiyasi bo‘lganligini, turk mualliflari badiiy-tarixiy asarlarida obyektiv yondashuv bo‘lgan deb hisoblaydi. Temurning qarashlari, xikmatlari, siyosati muxlisi bo‘lgan Otaturk³ umrini oxirigacha uning davlat boshqaruvi san’atida dasturamal qilib olganligini turk mualliflari alohida ta’kidlab o‘tishganligida guvohmiz.

Turk adabiyotshunosi, doktor Viktoriya Bilge Yilmaz⁴ ingliz adabiyotida Temur va Boyazid o‘rtasidagi kurashdan inglizlar mamnun bo‘lganliklarini o‘z adabiyotida aks ettirganliklarini yozadi. Bu narsa roman, she’riyat, opera va teatr asarlarida namoyon bo‘lganligini aytadi.

Diniy termin “tafaul⁵” qilish tushunchasini Amir Temur shaxsiga turk muallifi Ali Fuat Bilkan⁶ bog‘lashga harakat qiladi. Uning fikricha, O‘rta Osiyodagi avliyo va allomalarni qabrlarini obod qilgan Temur kelajak ishlarida shu qilgan ishlari quvvatlantiradi va ruhiy dalda beradi deb ishongan deydi.

Temur saroyida ayollarning roli borasida Tuba Tombuloğlu⁷ yozishicha, an’analar mo‘g‘ul qadriyatlaridan oldingi qadim turkiy qadriyat merosini o‘zida aks ettiradi. Xonadon ayollari saroy ichki siyosati, balki tashqi siyosiy aloqalarda, misol uchun elchilik munosabatlarida ishtiroki bor ekanligi, kichik shahzodalarning tarbiyasi, diniy hayotda va san’atda faol bo‘lganliklarini e’tirof etadi.

Turk adabiyoti vakili va roman yozuvchisi Yunis Oguz⁸ asarlari aynan Amir Temurning teatr sahnasida tarixiy shaxs sifatida gavdalanirishida o‘z hissasini qo‘shganini ko‘rish mumkin.

Yana bir turk yozuvchisi Tarkan Suçıkar⁹ “Emir Timur Yıldırım Bayezid” asarida ikki turk sarkardasini o‘zaro to‘qnashuvlaridan oldin voqealar rivojini keltirib o‘tadi. Hususan Usmonli davlati

¹ Sönmez Kutlu, Mezhep Araştırmaları, III/1 (Bahar 2010), ss. 7-41. ISSN 1309-5803 |

<http://www.emakalat.com/en/download/article-file/63683>

² Timur Kocaoğlu, EMİR TİMUR’UN PORTRESİ: TOGAN’DAN GÜNÜMÜZE TARİHÇİLERİN DEĞİŞİK YORUMLARI. Türk Dünyası Araştırmaları . Jan/Febr2014, Issue 208, p19-38. 20p.

³ Oruç, C. (2022). Mustafa Kemal Atatürk’ün Timur hayranlığı ve Türk ulus-devletinin inşasında Timur’un mirası (1929-1938). Korkmaz, F. (Ed.), 9. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (s. 783-23).

<https://doi.org/10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.055>

⁴ Victoria Bilge Yilmaz, (2017) İngiliz Edebiyatında Emir Timur ve Yıldırım Beyazıt Emir Timur and Yıldırım Beyazıt in English Literature, BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇUBUK VE ÇEVRESİ II. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Sayfa 301-308. <https://www.researchgate.net/>

⁵ “tafaul” qilish – har narsadan yaxshi shubxa va gumon qilish, ya’ni optimizm.

⁶ Bilkan, Ali Fuat, TEFEÜL İLE AD VERME GELENEĞİ VE EMİR TİMUR’UN ADI. Milli Folklor . 2010, Vol. 22 Issue 85, p133-137. 5p. <https://web.s.ebscohost.com/>

⁷ Tombuloğlu, T. 2021. “Timurlu Devletinde Kadın ve Statüsü”. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi- Journal of Turkish Researches Institute. 70, (Ocak-January 2021). 375-400

https://www.researchgate.net/publication/348612547_Timurlu_Devletinde_Kadin_ve_Statusu

⁸ <https://dergipark.org.tr/en/pub/akrajournal/issue/64897/854668>

⁹ Tarkan Suçıkar (2015), :Emir Timur Yıldırım Bayezid. Kripto Yayınları, Ankara, 2015, 319 sayfa <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/285764>

ichki holati, Temur davlatida vaziyat haqida mufassal bayon qilingan. Muallif har ikki davlat borasidagi ijobiy va salbiy taraflari haqida holis yondashgan.

Mustafa Akkuşning “Timur’un Sarayında Yetişen Tarihçilerin Timur Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi”¹⁰ nomli ilmiy maqolasida Temur saroyida xizmat qilgan tarixchilar haqida so‘z yuritadi. O‘sha tarixchilar qatorida bo‘lgan Ibn Arabshoh keyinchalik Usmonli davlati yerlariga kelib Temur haqida salbiy fikrlarini “Ajoyib ul-maqdur fi axbori Temur” asarida jam qildi deydi. Ibn Arabshohdan farqli o‘laroq, Temur saroyida ijod qilgan yana boshqa ikki tarixchi Nizomiddin Shomiy va Sharofiddin Ali Yazdiy Temurni shaxsiga ijobiy qarashlarini ifoda qilganligini eslatib o‘tadi. Ibn Arabshohning o‘zi keyinchalik vataniga qaytganida iliq kutib olinmaganligi, begonadek qabul qilinganligini alohida ta’kidlaydi. Mustafa Akkuşning yana bir “Timur’un Âlimlerle İlişkileri”¹¹ ilmiy maqolasida ham Temurning ilm ahliga munosabati, jamiyatni o‘n ikki bo‘g‘inga bo‘lishi va birinchi o‘ringa ahli ilmni, olimlarni qo‘yganligini aytadi. Majlislarining to‘ri olimu-ulamolar uchun qoldirilganligi va hamma ish ular bilan bamaslahat olib borilganligini ko‘rsatadi. Shu mavzuni davom ettirgan holda, Cüneyt Kanat¹² ning “Timurlu Tarihçilerini Yanıltan İki Kaynak Üzerine Bir İnceleme: İbn Arabşah ve Mignanelli” ya’ni, Temur tarixini Ibn Arabshoh va Mignanelli asarlariga ko‘ra tahliliy ilmiy maqolasini keltirib o‘tish mumkin. Unda muallif Ibn Arabshohning “Ajoyib ul-maqdur fi axbori Temur” va Bertrando de Mignanellining “Vita Tamerlani-Ruina Damasci” (Temurning Damashqning vayron qilishidagi hayoti) asarlari Temur shaxsiga salbiy fikrlar bilan boshlanganligi haqida so‘z borishini eslatadi. Muallifning fikricha, Temur tarixini o‘rganishda o‘sha davr tarixchilarining ijtimoiy kelib chiqishi, asarlarida tutgan o‘rni haqida, ya’ni bog‘likligini ham e’tiborga olish kerak deydi. Misol uchun, Ibn Arabshoh asarni Temurga balolar o‘qish bilan boshlab balo tilash bilan yakunlaydi. Mignanelli ham salbiy qarashlarini izhor qilgan. Xulosa shuki, Cüneyt Kanat Temurning Damashqda muhorabasida ikki o‘rta asr muallifining zarar ko‘rishi bog‘lab turadi. Shu sabab ikkisi ham Temurga nisbatan ziddiyatli. Shuning uchun ikki tarixchining yozganlarini katta diqqat bilan o‘qishlik va Shubha bilan tanqidiy yondashish kerakligini ko‘rsatadi.

Temur shaxsini tarixiylik va obyektivlik prinsipidan kelib chiqib gavalantirish masalasi ham dolzarb hisoblanadi. Erkan Türkmen¹³ “Christopher Marlowe’a göre Timur” tahliliy tadqiqot maqolasida ingliz shoiri va dramaturgi Marlovning “Tamburlaine the Great” pyesasida oddiy xalqning zolim podishohga qarshi kurashi haqida so‘z boradi. Unda Temurga katta urg‘u berilgan bo‘lib, uni zzolim, cho‘lgan chiqqan savodsiz cho‘ponning o‘g‘li ekanligini tasvirlaydi. Turk tarixchilari va yozuvchilari esa Temurni Boyaziddan bilimlroq, dinni biluvchi bunyodkor shaxs bo‘lgan deydi. Temurning ilm ahliga bo‘lgan munosabati buyuk edi, -deyiladi muallifning qarashlarida. Muallifning qat’iy ta’kidlashicha, yevropalik tarixchilar, yozuvchilar turkiylar tarixini yoritishda holislik yo‘qligi va ularning asarlariga tanqidiy yondashish kerakligini uqtiradi.

Xalq og‘zaki ijodida Temur shaxsiga oid adabiyotlarni o‘rgangan Cemaliddin Yavuz¹⁴ chuvash xalqi orasida Temurning hozirgi rus hududlarida harbiy yurishlari va uning hikmatli

¹⁰ Mustafa Akkuş Timur’un Sarayında Yetişen Tarihçilerin Timur Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi <https://doi.org/10.32709/akusosbil.481146> <https://dergipark.org.tr/en/pub/akusosbil/article/481146>

¹¹ Akkuş, M., & Zeki, İ. (2019). TİMUR’UN ÂLİMLERLE İLİŞKİLERİ. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi(11), 227-244.

¹² Cüneyt Kanat. Timurlu Tarihçilerini Yanıltan İki Kaynak Üzerine Bir İnceleme: İbn Arabşah ve Mignanelli <https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2022/03/05-CuneytKanat.pdf>

¹³ Erkan Türkmen. CHRISTOPHER MARLOWE’A GÖRE TİMUR. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/681066>

¹⁴ Cemalettin YAVUZ, ÇUVAŞLAR VE EMİR TİMUR: FOLKLOR, EDEBİYAT VE KİMLİK, Türkbilgi, 2022/44: 97-110.

so‘zlari, o‘sha hududda yashagan turkiy xalqlar orasida Temur haqida xalq og‘zaki ijodida keng tarqalganligini e‘tirof etadi.

Temurning din borasida munosabatlariga kelsak, turk tarixchisi Musa Şamil Yüksel¹⁵ arab badiiy-tarixiy asarlarida Temurni musulmonlarni qoni to‘kilishida aybdor va islomga amal qilmagan degan qarashlarni xato deydi. Ko‘plab islom qadamjolarini tiklanishi va qurilishida, masjidlarni bunyod etilishida, islom farzlariga amal qilishda peshqadam bo‘lgan Temurga nisbatan xato qarashlarni arab mualliflari o‘z asarlarida keltirishlarini noholis deb ataydi. Yana shunday mazmundagi ilmiy ishni Galip Dog‘an¹⁶ olib borgan tadqiqot nazdida ko‘rish mumkin. Uning “Emir Timur’un Islâm dini ve din adamlarına bakışı” nomli ilmiy ishida Chingizhondan keyin bo‘shagan siyosiy va madaniy bo‘shliqni Temuriylar to‘ldirishi, ilm odamlariga nisbatan, hususan din ulamolariga munosabat haqida fikrlar keltiriladi. Ilmiy ish mazmunida Temurning islom diniga munosabati, sunniy va shia mazhablariga qarashi, diniy tariqatlarga munosabati, temuriylar davrida diniy ilm sohalarininig rivojlanishi haqida tahliliy ma‘lumotlar mujassamlashgan. Bizningcha, muallif Temurning din borasidagi ilmi va bu boradagi amaliy ishlari e‘tirof etilganligini, uning dinsiz johil hukmdor emasligiga ishora qilingan.

Turkiy xalqlar orasida hajv masalasida Nasriddin Afandini tilga olmasdan iloji yo‘q. Ba‘zi olimlar uni tarixiy shaxs bo‘lgan deyishsa, qolganlar uni to‘qima obraz sifatida ko‘radi. Ba‘zilar Amir Temurning Usmonli davlatiga yurishidan oldin Nasriddin Afandini Anado‘lida yashagan gozi bo‘lganligini, uni o‘zi Temur bilan suhbatlashganligini yozishadi. Boshqalar esa uni Nasiriddin Tusiy degan dono inson bo‘lganligini keltirishadi. Bu qarashlarni Abdulsalam Arvas¹⁷ Nasriddin Afandining hajviyalarida Amir Temurning o‘rni nomli ilmiy ishida ko‘rsatib berishga harakat qilgan.

Yana bir muallif Fatma Açık¹⁸ o‘zbek va turk tarixiy romanchiligida Temur va Boyazidning Anqara jangi tarixi va undagacha bo‘lgan voqea-hodisalarni tarixiylik nuqtai-nazaridan yoritilishiga e‘tibor qaratadi. Tadqiqotchining fikricha, yozuvchilar tarixiylik prinsipidan kelib chiqib, salbiy va ijobiy taraflarini ham o‘zlarining asarlarida keltirib o‘tishlari kerak va bu haqqoniylik va obyektivlikni yo‘qotmaslik yo‘lidagi to‘g‘ri qaror ekanligini aytadi.

Turkiyaning taniqli temurshunoslaridan biri Dr. Prof. Ismoil Aka¹⁹ haqida to‘xtalib o‘tish joiz. Salkam 50 yildirki, bu olim Amir Temur va Temuriylar tarixiga oid kitoblar, risola va monografiyalar, yuzlab ilmiy maqolalar nashr qildirgan bo‘lib, nafaqat Temuriylar davri tarixi, balki O‘rta Osiyo xalqlari tarixi, temuriylardan keying davr haqida ko‘plab kitoblarni turk tiliga o‘g‘irgan. O‘zining ilmiy faoliyati davomida O‘rta Osiyo xalqlari tarixiga oid turli mavzulardagi tadqiqotlarni o‘rgangan. Shuning qatorida fundamental tadqiqotlardan biri Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil²⁰ning “Otağ 2 / Emir Timur” asarini alohida e‘tirof etish zarur. Uning bu asari

¹⁵ Musa Şamil Yüksel, Arap kaynaklarına göre Timur ve din. Tarih incelemeleri Dergisi/Cilt/Volume XXIII sayı 1. Temmuz 2008. 239-258

¹⁶ GALİP DOĞAN . EMİR TİMUR’UN İSLÂM DİNİ VE DİN ADAMLARINA BAKIŞI. SİNOP ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ. SİNOP-2020, 134 sayfa.
https://dl.wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62298849/Emir_Timurun_Islam_Dini_ve_Din_Adamlarina_Bakisi20200306-62451-1b3bs7u.pdf

¹⁷ Abdulsalam Arvas, The Place Of Tamerlane In The Nasreddin Hodja’s Jokes. KAREFAD, VOLUME: 7, ISSUE: 2, OCTOBER 2019, pp. 1 67-1 80

¹⁸ Açık, F. (2023). Türkiye ve Özbekistan’da Yazılan Romanlarda ‘Ankara Savaşı’. Bilig(104), 1-26.
<https://doi.org/10.12995/bilig.10401>

¹⁹ PROF. DR. İSMAİL AKA’NIN ESERLERİ. Tarih Okulu Sonbahar, 2009. Sayı V, 71-80.
<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/144909>

²⁰ Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil (). Otağ 2 / Emir Timur

Temuriylar tarixini to‘laligicha bayon qilgan bo‘lib, barcha tarixga qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan.

Hozirgi kunda Temur shaxsi borasida Turkiyaning o‘zida mahalliy mualliflarning badiiy-tarixiy asarlari turk o‘quvchisi uchun ma‘lum bo‘lsa, o‘zbek mualliflarini o‘zlarining taniqli vatandoshi haqida yozilgan turli mavzudagi asarlaridan turk mualliflari va kitobxonlarining xabari yo‘qligi ayon. Ana shu mavhumlikni professor Juliboy Eltazarov o‘z qarashlarini bir necha bor Turkiyaning ilm dargohlarida yurtimizda Temur va Temuriylar tarixini badiiy-tarixiy muhitda yoritilishini turk ilm odamlari va kitobxonlariga tanishtirib kelmoqda. Zero, so‘ngi yillarda turk mualliflarining ko‘plab asarlari o‘zbek tiliga tarjima qilinayotganligini ko‘rish mumkin. Lekin o‘zbek adabiyotini turk tiliga o‘girilib turk kitobxonlari keng doirasiga taqdim etilishi nisbatan sust ekanligini ta’kidlash joiz.

Shuni alohida ta’kidlash mumkinki, turk mualliflari Temur borasida holis tarzda tarixni o‘zgartirmagan holatda tasvirlashga harakat qilishgan. Albatta bu olim insonni o‘zgarms pozitsiyasi bo‘lishi kerakligi hamma uchun dasturamaldir. Asrlar davomida Temur borasida forsiy adabiyotda, hind va yevropa ilm doiralarida holisona baho berilmasligi, bevosita turkiy xalqlarga bo‘lgan hurmatsizlik deb baholash mumkin. Bunday qat’iy fikr albatta ilm sohasida ishonchlilik va adolat prinsiplarini mustahkamlanishiga xizmat qilishi kerak.

So‘z yakunida aytishimiz mumkinki, hozirda turk kitob ixlosmandlari aynan Temur davlati va uning tarixiga oid badiiy-tarixiy asarlarga bo‘lgan qiziqishlarini va bu borada turk mualliflarini bu sohada g‘ayrat ko‘rsatishlarini, bu narsa ikki xalqni yanada manaviy-madaniy yaqinlashishiga xizmat qilishida ishonamiz.